

GEOGRAFIYA O‘QITUVCHILARINING AMALIY MASHG‘ULOTLARDAN FOYDALANISH VA TANLASH MEZONLARI

Davronova Rohila Shavkat qizi

Tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada geografiyaga doir amaliy mashg‘ulotlar ya’ni masala va mashqlar ulardan foydalanish tartibi hamda murakkablik darajasiga doir ma’lumotlar hamda ularni tanlab olish mezonlari yuzasidan fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: amaliy mashg‘ulot, masala, mashq, kasbiy kompetentlik, nazariya, litosfera, atmosfera, gidrosfera, soat mintaqalari, aholi geografiyasi va demografiyasi.

Abstract: In the article, opinions are expressed regarding the practical exercises related to geography, i.e. problems and exercises, the order of their use and information on the level of complexity, as well as the criteria for their selection.

Key words: practical training, problem, exercise, professional competence, theory, lithosphere, atmosphere, hydrosphere, time zones, population geography and demography.

Geografiyadan masalalar yechish o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy fikrlashini, geografiya darslaridan olgan bilimlarini mustahkamlash va rivojlantirish jarayonida muhim sanaladi. Geografiyadan masalalar yechish umumta’lim maktab o‘qituvchilari va o‘quvchilarining amaliy hayotda zarur bo‘ladigan muhim kompetensiyalaridan biri ekani ilmiy asoslangan. Shuningdek, umumta’lim maktablari geografiya o‘qituvchilarini masala va mashqlar orqali o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish dars samaradorligini oshirish omili ekani ko‘rsatib berilgan.

Pedagogning kasbiy kompetensiyasi pedagogik (o‘quv va tarbiya) jarayonni samarali, muvaffaqiyatli tashkil etilishini ta’minlaydi. Kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lish uchun pedagog o‘zini o‘zi izchil rivojlantirishga alohida e’tibor qaratishi zarur. Tadqiqotda ta’lim dasturida pedagogda mavjud bo‘lgan kompetentlik sifatleri va rivojlantirish zarur bo‘lgan sifat, BKMni aniq, xolis ifodalash mumkinligi ochib berilgan.

Geografiyadan amaliy mashg‘ulotlardan foydalanishning asosiy maqsadi birinchidan o‘qituvchilar va pedagogika oliy o‘quv yurtlarining geografiya yo‘nalishi talabalarini geografiyadan har xil tipdagi amaliy ishlar, masalalar va ularning ishlash metodikasi bilan tanishtirish, ikkinchidan o‘qituvchilar uchun o‘quvchilar bilan ishlash jarayonida foydalanish uchun qator amaliy mashg‘ulotlarni taklif etishdir.

Geografiyadan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish geografik jarayonlarning borishini yoritib berishga, eksperimental xususiyatiga ega bo‘lgan va geografiyaning kimyo, fizika, matematika va boshqa fanlar bilan uzviy bog‘liqligini asoslab berishga qaratilgan. Geografiyaning turli yo‘nalishlariga asoslangan amaliy va masalalar yechimi geografik qonuniyatlarni, tabiat inomlaridan to‘g‘ri foydalanish, alohida voqea va hodisalarlarning kelib chiqishi, sabab oqibatlari va rivojlanish qonuniyatlarini o‘ziga xos tomonlarini chuqur o‘rganish imkonini beradi.

O‘quvchilar geografiyadan amaliy mashg‘ulotlarni ayrim darslarda emas balki doimo butun geografiya kursini o‘qitish davomida aniq ma‘lum tartibda ishlab borgan taqdirdagina geografiyadan masala yechish malakalariga atroflicha ega bo‘lib boradilar.

Geografiyadan foydalaniladigan masala va mashqlarning turlari.

Masala bu – o‘rtaga qo‘yilgan muammoni yechimini topishda o‘quvchi tomonidan o‘zlashtirgan bilimlarni qo‘llash orqali ma‘lum natijaga erishishdir.

Masala – muammoli savollardan iborat bo‘lib, ma‘lum bir geografik voqea va hodisalar yechimiga qaratilgan bo‘ladi. Masala geografik ko‘nikma va malakalarni shakllantiradi. Masalada savollardan foydalanishning asosiy maqsadi geografik tushunchalarni o‘zaro bog‘lash, aniqlik kiritish va anglab yetishdir. Masala savollari geografik til va belgilarni o‘zlashtirishda ham muhimdir. Ta‘lim jarayonida isbot talab qiladigan mashqlar, jumladan, tushirib qoldirilgan so‘zlarni to‘ldirish, matndagi xatoliklarni topishga qaratilgan mashqlar aniq isbotlashga misoldir. Bunday ko‘rinishdagi mashqlarni Tabiiy geografiya boshlang‘ich kursi va Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi darslarida qo‘llash yuqori samara beradi.

Mashq – o‘quvchi tomonidan o‘zlashtirilgan bilimlarni mustaxkamlash va rivojlantirishga qaratilgan harakatlardir. Mashq qilish bilimni – ko‘nikmaga, ko‘nikmani-malakaga aylanishini ta‘minlaydigan jarayondir.

Masala va mashqlarning birdan-bir eng muhim tomoni o‘quvchilarning dars davomida ijodiy fikrlash faoliyatini faollashtirishdan iborat. O‘quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirishda geografik masalalar yechishda ular nafaqat geografik voqea va hodisalar, balki ularning kelib chiqish sabablari hamda xususiyatlarini esda saqlab qolishga, rivojlanish qonuniyatlari va oqibatlari haqida fikrlash, bayon etishga, ma‘lumotlarni taqqoslashga, ularni o‘xshashlik va farqli tomonlarini aniqlashga, to‘g‘ri xulosalar chiqarishga o‘rgatadi.

Masala va mashqlardan foydalanish:

Birinchidan, masala va mashq yechish fanni o‘rganishning bosh maqsadi – olingan bilimni amaliyotga qo‘llash imkonini ta‘minlaydi.

Ikkinchidan, masala va mashq yechish orqali o‘quvchilarning bilim olishdagi faolligi ortadi.

Uchinchidan, masala o‘quvchini fikrlash va xulosa chiqarishga o‘rgatadi.

Shuning uchun ham masala so‘ziga faqat hisob-kitob asosida topshiriqni bajarish, javobni aniqlash emas, balki fikr yuritish ob’ekti sifatida qaralishi lozim. Geografik masalalar o‘quvchilar fikrini uyg‘otishi, ularni kitob bilan ishlashga o‘rgatishi, rivojlantirishi, shakllantirishga qaratilishi kerak.

Geografiyani o‘qitishda foydalaniladigan masala va mashqlarni quyidagi turlarga ajratishimiz mumkin:

- Joy plani va geografik kartalarga oid;
- Yerning ichki tuzilishi-litosferaga oid;
- Yerning suv qobig‘i – gidrosferaga oid;
- Yerning havo qobig‘i-atmosferaga oid;
- Soat mintaqalari va vaqt hisobiga oid;
- Quyoshning ufqdan balandligini aniqlashga oid;
- Geografiya darslarida statistik ma’lumotlardan foydalanishga oid;
- Aholi geografiyasi va demografiyasiga oid;
- Iqtisodiy-ijtimoiy geografiyaga oid masala va mashqlar;

Mazkur turlarning barchasi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ular ushbu xususiatlaridan kelib chiqib yana guruhlarga ajratiladi.

Geografiyadan masala va mashqlarni nafaqat yangi materialni o‘quvchilar qanday o‘zlashtirganliklarini nazorat qilishda, balki darsning boshqa bosqichlarida ham foydalanish mumkin. Dastlab olingan bilimlarni mustahkamlashda. Masala yechish davomida o‘quvchilarda darsda olgan bilimlarning qo‘llash ko‘nikmalari hosil bo‘ladi. O‘zlashtirilgan bilimlarga esa ongli yondashiladi va chuqurlashadi.

Geografiya ta’limida foydalaniladigan masala va mashqlarni murakkablik darajasi, shakli va ma’nosiga qarab tasniflarga ajratish mumkin.

O‘quvchilarga taklif etilayotgan masalalar (u darsda yoki darsdan tashqari o‘tkaziladigan olimpiada, bilimlar sinovida bo‘lsin)ni murakkablik darajaga qarab 5 turga ajratishimiz mumkin (1-rasm). Ularni bilimlarni o‘zlashtirish darajasi bilan chalkashtirmaslik kerak. Didaktika bilimlarni o‘zlashtirishni uch guruhga bo‘lishi ma’lum, ya’ni reproduktiv o‘zlashtirish, standart masalalarni yechish va ijodiy masalalarni yechishni bilishdir.

Murakkablik darajalariga ko‘ra masala va mashqlar quyidagicha:

Birinchi darajali masalalar. Oddiy bilimlarni takrorlash va taqqoslash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bunday masalalar ko‘proq o‘quvchilarning xotirasini tekshirish uchun qo‘lay. Masalan, maktabga 45⁰ azimut bilan borsangiz, uyga qaysi azimut va ufq tomoni bilan qaytib kelasiz?

Ikkinchi darajali murakkablikka ega bo‘lgan masalalar. Ularni yechishda ayrim geografik qonunlarni tadbiq eta olishni va ayrim hodisalarni taqqoslash talab yetiladi. Shuningdek, ushbu darajadagi masalalar o‘quvchilaridan boshqa fanlardan

1-rasm. Geografiyadan masala va mashqlarni tanlash mezonlari modeli (U.Raxmatov ma'lumoti asosida tuzildi, 2021).

olgan bilimlarini ham ularning yechimini topish uchun safarbar yetadi. Masalan, dengiz sathida havo harorati $+26^{\circ}\text{C}$ bo'lsa, 4800 metr balandlikdagi havo haroratini necha darajaga teng bo'ladi.

Geografiyadan **uchinchi darajali masala** va mashqlarni yechishda bir necha amallarni bajarish, ob'ektning tabiatdagi va inson hayotidagi ahamiyatini bilish talab yetiladi. Fanlararo bog'lanishni amalga oshira olishni, o'zlashtirilgan bilimlardan foydalanib masala yechimini topishga harakat qilish kerak bo'ladi. Masalan, Amudaryo o'z oqimi davomida 100 000 dan 500 000 gacha qaysi aholi manzilgohlari yaqinidan, ya'ni, shaharlardan oqib o'tadi? Shaharlarni manбайдan mansabiga tomon ketma-ketlikda joylashtiring va nima sababdan ushbu shaharlarda aholi ko'p yashashini tahlil qiling.

To'rtinchi darajali murakkablikka ega bo'lgan masala hamda mashqlarga javob berishda o'quvchilar boshqa fanlardan olgan bilimlarini ham safarbar yetishni bilishlari kerak. Shuningdek, bir necha bosqichda masala yechish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Masalan, Toshkentda mintaqa vaqti bilan soat kunduzi 12 bo'lsa, Toshkent va Nukusda mahalliy vaqt bilan soat necha bo'ladi?

Geografiyaga oid **beshinchi darajali masala** va mashqlarda bir vaqtning o'zida bir nechta hisoblash ishlarini amalga oshirish bilan bir qatorda ob'ektlarni bir-biriga taqqoslash, ular orasidagi o'xshashlik va farqlarning sabablarini aniqlash, masalalar

yechimini topishda geografik qonuniyat va nazariyalarni tadbiq etish talab etiladi. Masalan, Kaspiy dengizi suv sathida suv eng zich bo‘lgan holatda Botir tog‘ining eng baland nuqtasida havo harorati qanday?

Geografiya o‘qituvchilarining geografiyadan masala va mashqlarga bo‘lgan qiziqishini shakllantirish bosqichlari taqdim qilingan, nazariy-pedagogik asoslari, tadqiqotning maqsadga yo‘naltirilgan pedagogik tamoyillari, pedagogik tizimi va uning bosqichlari belgilangan. Shuningdek, geografiya ta‘limida foydalaniladigan masala va mashqlar turlari va tanlab olish mezonlariga doir o‘quv-tarbiyaviy ishlarni mazmun va sifat jihatdan takomillashtirish o‘quvchilarning nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va malakalari hamda kompetensiyalarini shakllantirish uchun keng imkoniyat yaratishi ko‘rsatib berilgan. Geografiya ta‘limida amaliy mashg‘ulotlarda masala va mashqlarning murakkablik darajasiga qarab tasnif qilinishi va shu mezonlarga qarab tanlash mazmuni yoritilgan.

Geografiya fanlarini o‘qitishda fanlararo amaliy mashg‘ulotlarni bajarish orqali fanlararo bog‘lanishning metodik xususiyatlariga e‘tibor qaratiladi. Geografiya ta‘limining samaradorligini oshirish va o‘quvchi ma‘lum darajada o‘z oldiga qo‘ygan geografik maqsadlarga erishishi, tayanch kompetensiyalardan tabiiy-ilmiiy savodxonligini oshirishda amaliy ishlar o‘ziga xos o‘rin tutadi. Tadqiqotda geografiya darslarida masalalardan ko‘proq foydalanishni yo‘lga qo‘yish va ulardan foydalanish metodlarini ishlab chiqish geografiya o‘qitish metodikasining dolzarb vazifalaridan biri sifatida asoslab berilgan. Geografiya o‘qituvchilari masalalar yechish metodikasini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishi natijasida o‘quvchilar geografik bilimlarni yuqori darajada o‘zlashtirish hamda geograik hodisa va jarayonlar mazmunini yoritish imkoniga ega bo‘ladi. Geografiya o‘qituvchisi tomonidan geografiyaning ko‘plab tarmoqlari: tabiiy geografiya, iqtisodiy-ijtimoiy geografiya, amaliy geografiya kabi sohalar bilan fanlararo aloqalarga oid masala va mashqlarni tanlash mezonlariga aniqlik kiritilgan (1-rasm).

Ta‘lim jarayonida fanlararo aloqadorlik geografiya o‘qituvchisining kasbiy kompetentligi, ilmiy-nazariy va ilmiy-metodik tayyorgarligi orqali o‘z fanini chuqur anglashi asosida samarali amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun o‘qituvchi faqat o‘zi dars beradigan fannigina chuqur va puxta bilib qolmasdan, balki integrativ bilimlardan ham xabardor bo‘lishi lozimligiga e‘tibor qaratishi lozimligi ta‘kidlanganki, bu bilimlarning alohida turlari va ular o‘rtasidagi aloqadorlik shakllarini egallashga yordam beradi.

Geografiya, biologiyani kimyo, fizika, matematika, informatika va tarix fanlari bilan bog‘lab o‘qitish o‘quvchilarning amaliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish samaradorligini oshiradi.

Geografiya o‘qituvchilarida masala va mashqlardan foydalanishga qiziqishni shakllantirish kasbiy kompetentlik bilan bir qatorda ijtimoiy-kommunikativ tadbirlar:

suhbat, muloqot, seminar, konferensiya, shuningdek, metodik ishlar, o‘quvchilarning o‘z kasbiy-shaxsiy imkoniyatlari, kasbiy kompetensiyasini oshirish ustida faol ishlashini talab qiladigan ma’rifiy-bilish faoliyati kabilarda rivojlantirilgan. Shu bilan birga, tadqiqotda qo‘llangan kompetensiyaviy yondashuv negizida mualliflik metodikasi aks ettirilgan. Motivatsiyaga yo‘naltirilgan kasbiy-shaxsiy asosda axborot-bilish darajasida qamrab olingan. Geografiya o‘qituvchilari texnologik-pedagogik mazmun va g‘oyalar asosida kommunikativ ma’ruza, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan turli masala va mashqlardan foydalanish metodikasini bilib oladi.

Geografiya fanlarida ham matematika, fizika, kimyo, biologiya va iqtisod fanlari singari raqamlar, statistik ma’lumotlar, faktlar bilan ishlash orqali geografik tushuncha va bilimlar hosil qilinadi. Geografdan ana shu raqamlar, statistik ma’lumotlar, faktlar bilan ishlay bilish, qo‘ygan maqsadga ko‘ra ular asosida hisob-kitob, matematik amallar, kuzatishlarni amalga oshirish, ularning dinamikasidagi o‘zgarishlar asosida xulosalar chiqarish, qaror qabul qilish ko‘nikmasiga ega bo‘lish talab etiladi. Bu o‘z navbatida geografiya fanlari tizimini chuqur o‘rganish, imkon qadar real voqelikka yaqin tajribalar o‘tkazish, nazariy qonun-qoidalarni sinab ko‘rishni zarur qilib qo‘yadi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, geografiya fanlarining xususiyatlaridan kelib chiqib, ularni o‘rganishda markaziy o‘rinni masala, mashq yechish egallaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Якунин В.А. Актуальные проблемы современной психологии и педагогики высшей школы // Вестник ЛГУ. –№3. –1983. –с. 17–24.
2. Xolmurodov Sh.A. “Kartografik tasvirlash usullari” modulini o‘qitishda talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish. Bitiruv (loiha) ishi. TDPU huziridagi PKQTMO tarmoq markazi, 2016.
3. Nazarov I.K., Halimova G.S. Geografik kartalar-hududlar ko‘zgusi: mulohaza va tavsiyalar. –T.: Turon zamin ziyo, 2015.
4. Raxmatov U.E. Biologiya fani o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ayrim jihatlari. Uzluksiz ta’lim. Ilmiy–uslubiy jurnal. –2018. № 5-son. 98-102-b. Raxmatov U.E. Biologiya fani o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ayrim jihatlari. Uzluksiz ta’lim. Ilmiy–uslubiy jurnal. –2018. № 5-son. 98-102-b.